

TiddlyWiki

Organizar y visualizar la información

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

Recursos Educativos Digitales

Mayo 2019

NIPO (web) 847-19-121-5

ISSN (web) 2695-4176

DOI (web) 104438/2695-4176_OTE_2019_847-19-121-5

NIPO (formato html) 847-19-135-9

NIPO (formato pdf) 847-19-134-3

DOI (formato pdf) 104438/2695-4176_OTEpdf15_2019_847-19-134-3

TiddlyWiki. Organizar y visualizar la información

por Juan José de Haro para INTEF

<https://intef.es>

Obra publicada con licencia de Creative Commons

Reconocimiento-Compartir Igual 4.0 Licencia Internacional.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Para cualquier asunto relacionado con esta publicación contactar con:
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
C/Torrelaguna, 58. 28027 Madrid.
Tfno.: 91-377 83 00. Fax: 91-368 07 09
Correo electrónico: recursos.educativos@educacion.gob.es

El autor de este artículo

Juan José de Haro es doctor en Biología y ha sido profesor en ESO y Bachillerato durante más de 25 años, principalmente en asignaturas como Matemáticas, Biología e Informática. Es autor del libro *Redes Sociales para la Educación*, publicado por la Editorial Anaya. También ha publicado otros libros dirigidos la mayoría hacia alumnos de Educación Secundaria: *Introducción a la programación con R*, *Introducción a la programación con Julia 1.0*, *Python 3 en la Escuela: Fundamentos de programación para la Educación Secundaria* y *Programación y estadística con R*.

Siempre ha apostado por la innovación así como por la búsqueda de herramientas y metodologías que permitan aumentar la eficacia en su labor educadora. Escribe en el [blog Educativa](#) y es un activo defensor del software libre y la ética en la Red como base para un Internet sostenible.

Introducción

Uno de los problemas con los que se encuentran algunos profesores a la hora de elaborar sus propios materiales es qué herramienta utilizar, especialmente si estamos hablando de un material con un cierto grado de complejidad como pueden ser las unidades didácticas o incluso cursos completos de una asignatura. Un glosario, una lista de conceptos o problemas de matemáticas, física o química pueden no ser prácticos colocarlos en páginas web por la dificultad que puede suponer la correcta navegación por menús y submenús donde es fácil perderse. Igualmente sistemas como los blogs son totalmente inapropiados para información altamente estructurada.

Además, todos los sistemas basados en la nube tienen un peligro potencial similar al problema de la caída de un gran meteorito sobre nuestro planeta, donde el asunto no es saber si caerá alguno, sino cuándo lo hará. Del mismo modo, los sistemas basados en la nube tienen su ciclo de vida y si hemos invertido una gran cantidad de tiempo en elaborar nuestro material lo último que queremos es perderlo por el cierre o cambio de condiciones del servicio, algo que ya ha sucedido innumerables veces.

Estos dos párrafos anteriores resumen las fortalezas de [TiddlyWiki](#), **es idóneo para almacenar información estructurada, con gran cantidad de niveles o bien muy extensa**, como podría ser un diccionario, colección de problemas, prácticas de laboratorio, ejercicios de lengua, temas de historia, etc. Además, [TiddlyWiki](#) **es un sistema autocontenido**, no depende de aplicaciones ni servicios externos.

Si creamos un material nuestro con [TiddlyWiki](#), sabemos que dentro de una década seguirá funcionando (suponiendo que sigan existiendo los navegadores), de este modo **nunca perdemos el control sobre nuestros propios contenidos** que podremos tener en nuestro poder, además de ponerlos en Internet.

La Herramienta

TiddlyWiki es una herramienta de autor que nos permite colocar información textual y multimedia a disposición de nuestros alumnos, tanto de forma local como a través de Internet. Podemos decir que es un **organizador y visualizador de información multimedia**. Cuando se visualiza un TiddlyWiki parece una página web más, pero no lo es. TiddlyWiki es un programa de software libre creado originalmente por Jeremy Ruston en 2004 consistente en un archivo HTML (una página web) que funciona sin necesidad de instalación, con la única ayuda de un navegador. En palabras de Ruston:

“TiddlyWiki es una herramienta potente e interactiva para la manipulación de datos complejos con una estructura que no encaja fácilmente en las herramientas convencionales, como las hojas de cálculo o los procesadores de texto.”

Un TiddlyWiki puede ser utilizado para tomar notas personales, para organizar información, para crear listados de problemas organizados por temas, fichas de repaso, ejercicios o libros de texto. Básicamente con un TiddlyWiki **podemos organizar información de muchos tipos de forma que sea fácil mostrarla y encontrarla**.

Gracias al uso de etiquetas la información puede estructurarse como se quiera. Para comprender lo que es y cómo funciona pueden verse un par de ejemplos donde se utiliza TiddlyWiki de formas distintas:

- ▶ [Herramientas y Servicios TIC Abiertos Para Educación](#) contiene una colección de más de 400 herramientas para educación con una estructura sumamente compleja. Se podría hacer algo parecido a este TiddlyWiki mediante una página web tradicional, pero la navegación por menús y submenús haría muy tedioso encontrar la herramienta que necesitamos. Gracias al sistema de etiquetado cada herramienta aparece en más de una categoría, algo que sólo con mucha dificultad podría hacerse en una página web tradicional. El buscador que hay sobre el menú nos permite buscar cualquier herramienta o tema y después en las páginas que obtengamos podremos pulsar sobre las etiquetas que hay bajo el título para ver páginas similares. Esta es una de sus grandes ventajas ya que permite encontrar lo que buscamos con muy poco esfuerzo.

The screenshot shows a TiddlyWiki page with a navigation menu on the left and a search bar on the right. The navigation menu includes sections like 'Introducción', 'Herramientas y Servicios TIC Abiertos Para Educación', and 'Técnicas en docencia'. The search bar is highlighted with a red circle and labeled 'Buscador'. A red arrow points to the search bar, and another red arrow points to the navigation menu, labeled 'Menú de navegación'.

Figura 1. Aspecto general cuando se abre TiddlyWiki

Figura 2. Búsqueda y una de las páginas con etiquetas

- **Creación de libros de texto electrónicos** con TiddlyWiki es un libro donde la estructura no es tan compleja como en el ejemplo anterior, pero su contenido es muy extenso. Contiene más de 200 páginas y es, por lo tanto, un auténtico libro digital. Está pensado para ser usado de forma lineal, como cualquier libro, pero **gracias al buscador se convierte en libro de consulta**. Así, por ejemplo, si quiero ver como centrar una imagen en una página, sólo tengo que buscar “centrar” (sin las comillas).

Como hemos dicho antes, **TiddlyWiki** está formado por un único archivo HTML, por lo tanto este archivo podemos tenerlo en nuestro ordenador o subirlo a Internet para que pueda ser consultado por todo el mundo.

Explicación del uso en el ámbito educativo

Podremos usar **TiddlyWiki** siempre que queramos disponer de un material formado por texto, imágenes, vídeos, sonidos, archivos PDF, etc., clasificado y disponible para su consulta. Veamos varios usos educativos concretos:

- **Lista de prácticas de laboratorio de Ciencias Naturales.** Aquí la información ni es compleja ni extensa, es una simple lista de prácticas hecha para que los profesores tengan las prácticas ordenadas y disponibles de forma que los alumnos, en principio, no tienen que acceder a estos **TiddlyWiki**. En algunas prácticas (como esta sobre la disección de corazón) no hay texto, sólo un vídeo para pasar a los alumnos y un PDF que se les da en papel. Pueden consultarse un par de páginas de este tipo:
 - [Prácticas de 1º de ESO.](#)
 - [Prácticas de 3º de ESO.](#)
- **Libros de texto de matemáticas.** En estos casos los **TiddlyWiki** son libros de texto con teoría y práctica de matemáticas de Bachillerato. Cuando se hacen los problemas en clase nunca se copian los enunciados cuando son largos, únicamente se apuntan las primeras palabras del título y con eso es suficiente para encontrarlo utilizando el buscador. Los dos libros de matemáticas que se indican a continuación son usados a diario en clase donde se proyectan mediante una pizarra digital.
 - [Matemáticas 1º Bachillerato, humanidades.](#)
 - [Matemáticas 2º de Bachillerato, humanidades.](#)

Introducció als insectes

Els insectes del turó

Fes el dibuix a la llibreta tot indicant les seves parts:

Esquema de un coleòpter en vista dorsal para mostrar la morfología externa de un insecto. Referencias: A: Cabeza, B: Tórax, C: Abdomen; 1: antena, 2: mandíbula; 3: Labro; 4: Palpo maxilar; 5: Clipeo, 6: Frente; 7: Vértex; 8: Pronoto; 9: Escutelo; 10 élitro (= primer par de alas); 11: abdomen; 12: estigma; 13, 14 y 15: patas (pares anterior, medio y posterior). Font: Wikipedia.

Laboratori de Ciències Naturals

Petites investigacions

xx + ⚙️ ✓

Continguts Obre Recent Eines Més

1. Normativa del laboratori
2. ▼ Els insectes del turó
 1. Introducció als insectes
 2. Mapa del Turo de la Peira - Docs.pdf
 3. A la caça de l'insecte
 4. Estudi dels insectes
 5. Identificació d'insectes - Practicas.pdf
 6. Autorització sortida Turó Optativa
3. > El mètode científic
4. > La vegetació del turó
5. > Cèlules animals i vegetals
6. > Anatomia
7. > Genètica humana
8. > Estudi de variables fisiològiques i anatòmiques humanes
9. > Annexes

Aplicació feta per: Juan José de Haro
57 tiddlers

Aquesta obra està subjecta a una llicència de [Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons](#)

Figura 3. Pràctiques de 3º de ESO. El TiddlyWiki se usa fundamentalmente como repositorio de prácticas

Límits

De forma intuitiva podem dir que el límit d'una funció, $y = f(x)$, és el valor al que arriba y quan x s'aproxima a un valor x_0 o a ∞ .

Es representen de la següent manera, quan x tendeix a infinit:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$$

I quan x tendeix a un nombre (límit en un punt) es representa d'aquesta forma:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

Índex dels límits

1. Operacions amb infinit
2. > Límits en un punt
3. > Límits quan x tendeix a infinit
4. > Límits de funcions logarítmiques
5. > Límits de funcions exponencials
6. > Arbres de presa de decisions per a límits

Matemàtiques I

Ir de Babollera. Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

xx # ⚙️ ✓

Índex Obre Recent Eines Més

1. > Introducció
2. > Índex trimestral
3. ▼ Índex temàtic
 1. > Aritmètica i àlgebra
 2. ▼ Anàlisi
 1. > Funcions
 2. ▼ Límits
 1. Operacions amb infinit
 2. > Límits en un punt
 3. > Límits quan x tendeix a infinit
 4. > Límits de funcions logarítmiques
 5. > Límits de funcions exponencials
 6. > Arbres de presa de decisions per a límits
 3. > Derivades
 3. > Probabilitat i estadística
4. > Annexes

Nou: [Llibre d'exercicis](#)

Figura 4. Libro de matemáticas de 1º de Bachillerato, incluye teoría y ejercicios

Una de las características de [TiddlyWiki](#) es la posibilidad de insertar cualquier tipo de archivo simplemente arrastrándolo hasta uno que tengamos abierto. De todas formas, si lo vamos a colocar en Internet, debemos vigilar el tamaño que tendrá ya que la carga del archivo puede hacerse lenta si colocamos demasiados archivos en un mismo TiddlyWiki. Como habrás podido comprobar algunos TiddlyWiki tardan en abrirse, el motivo es que al estar formados por un único archivo no aparece hasta que no se ha cargado completamente.

Otro aspecto interesante es que cualquier [TiddlyWiki](#) podemos guardarlo en nuestro ordenador simplemente pulsando sobre el icono que tiene un círculo con una marca de verificación en su interior, de este modo **podremos utilizarlo independientemente de la conexión a Internet.**

- ▶ También podemos insertar contenido externo de todo tipo, como por ejemplo presentaciones de Google. Es el caso del siguiente [TiddlyWiki](#) sobre Biología de 2º de Bachillerato que se utiliza para proyectar directamente a través de una pizarra digital. En este caso TiddlyWiki se utiliza como una forma de organizar la información y poder acceder al curso entero a partir de un único lugar.

Figura 5: Libro de Biología formado exclusivamente por presentaciones de Google insertadas

Metodología y Didáctica Aplicada

Como se ha ido viendo hasta ahora, [TiddlyWiki](#) tiene infinidad de aplicaciones. Al ser un organizador de la información no tiene un uso exclusivo para una única tarea. A modo de resumen, algunos ejemplos de cómo puede utilizarse son:

- ▶ **Página web** tradicional para mostrar información multimedia.
- ▶ **Organizador de información compleja** gracias a su buscador y a las etiquetas.
- ▶ **Medio donde centralizar información externa** ya que se pueden incrustar presentaciones, documentos de texto, PDFs, incluso otras páginas web. Puede verse un ejemplo de esto último en la página sobre Revistas de Educación perteneciente a Herramientas y Servicios TIC Abiertos Para Educación, donde se han insertado las revistas en cada una de las páginas.

En [TiddlyWiki](#) nada más descargar un archivo vacío ya podemos empezar a crear páginas, escribir en ellas y poner fotos o vídeos, pero hay cosas que no se hacen tan fácilmente, como cambiar el color de la letra, su tamaño o modificar el fondo, ya que en cuanto al formato es limitado (aunque admite cualquier código HTML, no todos tienen conocimientos del mismo).

Por este motivo no es idóneo si deseamos páginas muy coloridas, con muchos efectos o con formatos complejos. Como se ha podido ver en todos los ejemplos que hemos mostrado, aunque el aspecto cambia de un [TiddlyWiki](#) a otro, la estructura es muy constante, con un menú a la derecha y las páginas que se abren a la izquierda.

Así pues [TiddlyWiki](#) es idóneo cuando necesitamos presentar información estructurada sin que nos importe excesivamente el formato con el que será visualizado. Hay que decir que **su visualización en móvil y tablet es inmejorable**, ya que se adapta a estos medios, por lo que los alumnos suelen utilizar TiddlyWiki desde estos dispositivos.

Valoración Personal

Esta herramienta es fundamental para mí. Prácticamente en todas las materias tengo un [TiddlyWiki](#) que uso con diversas finalidades. En varios casos son para los alumnos, pero en otros son para mi uso personal, como una forma fácil y rápida de guardar y encontrar lo que me interesa.

Como herramientas de autor para mis clases utilizo dos sistemas fundamentalmente: [eXeLearning](#) y TiddlyWiki. El primero cuando la información es lineal, el segundo cuando no lo es o es importante encontrar conceptos rápidamente.

Recomendación final

[TiddlyWiki](#) es una herramienta fácil con la que empezar, pero si se le quiere sacar todo el rendimiento requiere un entrenamiento y dedicarle algo de tiempo. Una vez se aprende lo básico, las posibilidades que encontraremos en nuestro día a día son muchas. En los enlaces que se dan más abajo hay un par de manuales que ayudarán a resolver la mayoría de las dudas, también hay un grupo de Telegram donde intercambiamos experiencias nos ayudamos mutuamente.

Si elaboramos nuestros propios materiales y deseamos mantener el control sobre ellos la recomendación no puede ser otra que empezar a usarlo. Quizás podemos empezar por una aplicación personal como libreta de notas o base de datos de recetas culinarias, cuando comprendamos su funcionamiento podremos pasar a elaborar documentos más complejos.

Existen pocos programas similares a TiddlyWiki uno de ellos es el [programa libre Zim](#) (<https://zim-wiki.org/>) que permite crear también en un único archivo páginas con enlaces entre ellas y con formato wiki. Está orientado para tomar notas y apuntes y carece de la flexibilidad de las etiquetas para organizar la información, además necesita de la instalación del programa en el ordenador.

Otro programa libre similar es [Tomboy](#) (<https://wiki.gnome.org/Apps/Tomboy>) también orientado a la toma de notas y que requiere instalación en el ordenador. Carece de la posibilidad de usar etiquetas para organizar la información.

Información y materiales complementarios

Tutoriales y descargas

- ▶ Página web y descarga de TiddlyWiki: <https://tiddlywiki.com/languages/es-ES/index.html>
- ▶ Guía de TiddlyWiki: <http://guiatiddlywiki.tiddlyspot.com>
- ▶ Otra guía más completa: <http://librosdetexto.tiddlyspot.com>

Vídeos y grupos

- ▶ Vídeo del creador donde explica lo más fundamental: <https://youtu.be/KtCUr83XgyE>
- ▶ Grupo de Telegram: <https://t.me/tiddlywiki>

Derechos de uso

- ▶ Todas las imágenes son capturas de la herramienta creadas para este artículo.
- ▶ De igual forma, el texto también ha sido creado expresamente para este artículo.
- ▶ Todas las marcas nombradas en el artículo son nombres y/o marcas registradas por sus correspondientes propietarios.

